

**AMIR TEMUR STRATEGIK YURISHLARI VA HARBIY FAOLIYATINING
TARIXIY TAHLILI: ZAFARNOMA MANBALARIGA ASOSLANIB**

Muratbekova Nurjamal Maratovna

Navoiy innovatsiyalar universiteti Ijtimoiy-gumanitar fanlar kefedrasi

Pedagogika kunduzgi ta'lim yo'nalishi 1-kurs 1 guruh talabasi

muratbekovanurjamal007@gmail.com

+998 93 392 38 07

Annotatsiya: Amir Temur XIV–XV asrlarda Markaziy Osiyo hududida olib borgan harbiy yurishlari va strategik rejalari tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Ushbu maqolada “Zafarnoma” va boshqa tarixiy asarlar yordamida Temurning harbiy taktikasi, logistika masalalarini hal qilishdagi innovatsion yondashuvlari, shuningdek, uning shaxsiy fazilatlari va saroy a'zolari bilan munosabatlari ilmiy tarzda yoritilgan. Asar Temuriylar davrining siyosiy, iqtisodiy va geografik xususiyatlarini ham aks ettiradi.

Kalit so'zlar: Amir Temur, military strategy, tactical innovations, Central Asia, Zafarnoma, logistics, historical analysis

Annotatsiya Амир Тему́р в XIV–XV веках проводил военные походы и стратегические операции на территории Центральной Азии. В статье на основе исторических источников, включая «Зафарнаму» и другие исторические труды, анализируются военные тактики Тимура, инновационные подходы к логистике, а также его личные качества и взаимоотношения с членами двора. Работа отражает политические, экономические и географические особенности эпохи Тимуридов.

Ключевые слова: Amir Temur, military strategy, tactical innovations, Central Asia, Zafarnoma, logistics, historical analysis

Annotatsiya: Amir Temur conducted military campaigns and strategic operations in Central Asia during the XIV–XV centuries. This article analyzes Timur's military tactics, innovative approaches to logistics, as well as his personal qualities and relations with court members based on historical sources, including the “Zafarnama” and other historical works. The study also reflects the political, economic, and geographic characteristics of the Timurid era.

Keywords: Amir Temur, military strategy, tactical innovations, Central Asia, Zafarnoma, logistics, historical analysis

Global Academic Conference on Research and Innovation

Kirish Markaziy Osiyo tarixi Amir Temur va Temuriylar davri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu davr nafaqat siyosiy va harbiy o'zgarishlar, balki ijtimoiy, madaniy va madaniy-ma'rifiy jarayonlar bilan ham ajralib turadi. Amir Temur siyosiy yetakchilik, harbiy strategiya va davlat boshqaruvi borasida o'z zamonida noyob tajribaga ega bo'lgan shaxs sifatida tarix sahifalarida chuqur iz qoldirdi. Shu bois, Temur va Temuriylar davri faoliyati nafaqat tarixiy faktlar, balki ularning strategik va madaniy ahamiyatini chuqur o'rganishga xizmat qiladi. Ushbu maqola Amir Temurning harbiy yurishlari, strategik va taktik faoliyati, shuningdek Sharafuddin Ali Yazdiy va Muhammad Ali tarjimalari orqali ularning tarixiy metodologiyasini tahlil qilishga bag'ishlangan.

Natija va muhokama. Amir sohibqironning hayoti va faoliyati Markaziy Osiyo xalqlarining tarixida chuqur inqilobiy o'zgarishlar yaratdi. Bu o'zgarishlar shunchalik tarixiy ahamiyatga ega bo'ldiki, dunyo olimlari Temur va Temuriylar davrini bir necha asr davomida turli fanlar nuqtai nazaridan tadqiq qilmoqda. Temur va Temuriylar davri tarixi asosan ularning zamondoshi bo'lgan muarrixlar asarlarida aks ettirilgan. Bu muarrixlar, ko'pincha, Temurning harbiy yurishlarida ishtirok etgan shaxslar bo'lgan yoki shunday shohidlarning kundalik yozuvlari va esdaliklaridan foydalanganlar. Ana shunday muarrixlardan biri G'iyosiddin Ali ibn Jamol Yazdiy bo'lib, u «Hindistonning gazavoti ruznoma»sini 1399–1403 yillar oralig'ida yozib, Temurga taqdim qilgan. Voqealarni haqqoniy yoritishiga qaramay, asar xushomadgo'ylik ruhida yozilgani sababli Amir Temurga yoqmagan. Shu bilan birga, ushbu asar keyinchalik Nizomiddin Shomiy va Sharafuddin Ali Yazdiyning asarlariga manba sifatida xizmat qilgan[1].

G'iyosiddinning asari Temurga ma'qul kelmaganligi sababli, hijriy 804 yilda (melodiy 1401–1402) Temur o'zi bilan 1392 yildan beri harbiy yurishlarda ishtirok etgan Nizomiddin Shomiyga tarixni sodda til bilan va saroy solnomalariga tayangan holda yozishni topshiradi. Nizomiddin 1404 yil yozida asarini yakunlab, Amirga taqdim qilgan va o'z vataniga qaytishga ruxsat olgan. U o'z asarini «Zafarnoma» deb atadi, unda hijriy 806 yil oxirigacha (melodiy 1404 yil iyuli) bo'lgan voqealar aks ettirilgan[2]. Biroq, Temur hayotining qolgan sakkiz oyi va vafotidan keyingi voqealar bu asarga kirmagan, shuning uchun uni mukammal deb hisoblash mumkin emas.

Eng mukammal asarni Sharafuddin Ali Yazdiy yaratdi. Sharafuddin ham G'iyosiddin Ali kabi Fors viloyatining shimolidagi Yazd shahrida tug'ilgan bo'lib, u o'zining zukkoligi va donoligi bilan Temuriylar saroyining e'tiborini qozongan.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Sharafuddin Shohrux mirzoning Xirotdagi va uning kichik o'g'li Ibrohim Sultonning Forsdagi saroyida xizmat qilgan. U she'riyat, falsafa va ilmi nujum sohalarida chuqur bilimga ega bo'lgan, «Sharaf» taxallusi bilan she'rlar yaratgan olim edi. Sharafuddinning birinchi sharafli ishi, yosh mo'g'ul xoni Yunusxonni 1428–1429 yillarda Shohruxning buyrug'i bilan tarbiyalash bo'ldi. Bu Yunusxon keyinchalik Hindistonda uch asrdan ortiq hukm surgan Temuriylar sulolasining asoschisi Zahiriddin Muhammad Boburning ona tarafidan bobosi bo'ldi[3].

Sharafuddinning ikkinchi va eng muhim ilmiy asari uning “Zafarnoma”si hisoblanadi. Bu asar hijriy 828 yilda (melodiy 1424–1425) yakunlanganligi Abdurazzoq Samarqandiyning «Matlai sa'dayi va majmai bahrayn» asarida ham qayd etilgan[3]. “Zafarnoma” Amir Temurning shaxsiy hayoti, harbiy yurishlari va shaxzodalar faoliyatini mukammal yoritadi. Asarda shuningdek, turk xonlarining shajarasi va Chingizxon tarixiga bag'ishlangan 82 varaqli muqaddima mavjud. Matnning ko'plab bo'limlari Sharafuddinning shaxsiy ijodi bo'lgan she'rlar bilan bezatilgan, va ayrim voqealar munosabati bilan Temur ham forsiy she'rlar aytgan. Sharafuddinning lirik she'rlari ba'zan voqealar rivojini sekinlashtirsa-da, ularni o'quvchiga Amir Temur va uning zamondoshlarining ruhiy kechinmalarini tushuntirish maqsadida kiritgan. “Zafarnoma”ning ahamiyati shundaki, u Amir Temur tarixiga bag'ishlangan asarlar orasida eng haqqoniy va mukammal manba sifatida qaraladi. Asar yozilganidan buyon besh yarim asrdan ortiq vaqt davomida ko'plab nusxalarda ko'chirilgan, Sharq va G'arb tillariga tarjima qilingan hamda bir necha marta nashr etilgan. Shu jumladan, 1972 yilda A. O'rinboyev tomonidan chop etilgan nusxaviy tanqidiy matn eng mukammal nashr sifatida tan olingan[4].

Eski o'zbekcha tarjimalar orasida alohida e'tiborga loyiq nusxa — Muhammad Ali ibn Darvesh Ali al-Buxoriy tomonidan 1519 yilda Shayboniylar sulolasidan xon Kuchkunchixon farmoniga binoan bajarilgan tarjimadir. Bu tarjima o'zbek mumtoz nasrining ilk yirik tarixiy obidalaridan biri sifatida qadrlanadi. Tarjima matni hozirda Istanbuldagi Nuri Usmoniya kutubxonasida, 3268 raqam bilan saqlanadi, va u turk sultoni Mustafo III tomonidan hijriy 1171 yilda (melodiy 1757) vaqf qilingan[5]. Qo'lyozma hali to'liq ilmiy tahlil qilinmagan bo'lsa-da, mavjud ma'lumotlarga ko'ra, u 319 varaqdan iborat. Ba'zi varaqlar jildlash va tarjima jarayonida o'rnini almashtirgan, shuning uchun tartibini tiklashda forscha matn bilan solishtirish zarur bo'lgan. Muhammad Ali tarjimasida “Zafarnoma”ning 82 varaqli muqaddimasi va Sharafuddinning uzundan-uzun mulohaza va she'rlari atayin chiqarib tashlangan. Shu bilan birga, tarjima matni Temur tarixini

Global Academic Conference on Research and Innovation

tushunishga yetarlicha aniq va ilmiy jihatdan mukammal manba sifatida xizmat qiladi. Tarjima orqali o'quvchi Sharafuddin tarixiy metodologiyasini, voqealarni xronologik tartibda yoritishini va shaxsiy tahlilini tushunadi, bu esa asarning ilmiy qiymatini oshiradi.

«Zafarnoma» faqat Temurning harbiy yurishlarini yuksak maqtoov bilan ifodalashdan iborat emas. Unda insoniy xarakter va shaxsiy fazilatlar ham keng aks ettirilgan. Xususan, Temurning shaxsiy xususiyatlari Sharafuddin Ali tomonidan nihoyatda mahorat bilan tasvirlangan bo'lsa, Muhammad Ali tarjimasi ushbu sahifalarni o'zbek tilida yuqori badiiy va ilmiy mahorat bilan aks ettiradi. Ba'zi sahifalarda Temurning faoliyati haqqoniy va asosli bayon etilgan, uning dunyoviy ulug'ligi, g'ayrioddiy strategik va taktika mahorati ko'rsatilib, bir vaqtning o'zida insoniy zaifliklari ham ifodalangan. Masalan, qizi Tag'ayshoh va o'g'li Jahongir mirzoning vafotiga bag'ishlangan sahifalarda sohibqironning insoniy his-tuyg'ulari va zaifliklari ochib berilgan[6]. Shu bilan birga, Sharafuddin va Muhammad Ali har ikkisi ham Amir Temurning buyuklik, jasorat va dovyurakligini aniq va haqqoniy tarzda yoritgan. Bu sahifalarda Temur siymosi o'quvchining ongida chekinmas, yengilmas va zabardast jangchi sifatida gavdalanadi. Asarda nafaqat Temur, balki uning atrofidagi muhim shaxslar, xususan opasi Qutlug' Turkon og'o, Hamid ibn va boshqa saroy a'zolari ham yuqori mahorat bilan tasvirlangan. Qutlug' Turkon og'o haqidagi qisqagina ma'lumotlar uning mushtipar, dono, jasur va vatanparvar opa ekanligini ochib beradi[1]. Shuningdek, Amirning yaqin safdoshlari, xususan Hoji Sayfuddin va Amir Xusayn, ham puxta tahlil qilingan. Hoji Sayfuddin Temurning eng ishonchli do'sti bo'lib, eng mas'uliyatli vazifalarni ham unga topshirgan; u umrining oxirigacha sohibqironga sodiq qolgan. Amir Xusayn esa dastlab Temurning qaynotasi va safdoshi sifatida xizmat qilgan, lekin o'z tabiatidagi zaifliklar tufayli sodiqlikni saqlay olmagan va nihoyat xiyonat yo'lini tanlagan. Shunga qaramay, Temur unga doimo olijanoblik va insoniylik bilan javob bergan[7].

Asarda Amir Temurning strategik va harbiy tadbirlari "Zafarnoma" va boshqa tarixiy manbalarda batafsil yoritilgan. XIV asr harbiy san'ati bo'yicha zamonaviy tadqiqotlarda, Temurning strategik sarkardalik mahorati, jangovar tartiblar va taktik innovatsiyalari har tomonlama o'rganiladi[8]. Masalan, 1391 yili To'xtamishga qarshi yurishda Temur qo'shini og'ir oziq-ovqat tanqisligiga qaramay, qo'shinni samarali boshqarish orqali muammoni hal qiladi: qo'shinni halqa shakliga keltirish orqali tirik jonivorlar saralanadi, faqat semizlari saqlanadi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

natijada bir necha oylik oziq-ovqat jamg'arilib, 9 oy davom etgan yurishda lashkar o'zini-o'zi ta'minlay oladi[8]. Bu voqea harbiy logistika va rivojlangan strategik fikrlashning yorqin namunasi bo'lib, harbiy ta'minot va mas'uliyatli rejalashtirishning muhimligini ko'rsatadi.

XIV—XV asrlarda boshqa sarkardalar bilan solishtirganda, Temurning taktik yondashuvi betakror edi. U harbiy harakatlarda darhol zarba berishdan tortib, dushmani hiyla bilan chalg'itishgacha bo'lgan murakkab taktikalarni qo'llagan. Misol uchun, 1364 yili Keshdan Ilyos Xojani haydab chiqarishda faqat 300 kishilik otliq askari bilan otlarining ikki tomoniga shoxshabbalarni joylab chang-to'zon ko'tarish orqali dushmanga vahima soladi. Yoki dushmanning soni Temurning qo'shinidan bir necha barobar ko'p bo'lsa ham, kechasi gulxanlar yoqib, ularni psixologik bosim ostiga qo'yadi[9]. Bu kabi innovatsion taktikalar Temurning harbiy strategiya va hiylalarni kombinatsiyasi bo'yicha o'ziga xos metodologiyani qo'llaganini ko'rsatadi.

Temurning strategik mahorati XIX asr manbalarda ham qayd etilgan: u nafaqat qo'shinlarni katta hududlarda samarali boshqarish, balki asosan Savdo yo'llari va siyosiy imperiya strategiyasini ham birlashtirgan. Masalan, Temur "Oltin O'rda" bilan kurashib, o'sha hududdagi savdo yo'llarini nazorat qilishga harakat qilgan va natijada Terek daryosi atrofidagi hal qiluvchi jangda g'alaba qozongan[10]. Bu jang Temurning keng qamrovli strategik rejalari — siyosiy ustunlik, iqtisodiy manfaati va harbiy g'alabalarni birlashtirgan murakkab konsepsiyasini aks ettiradi. Asarda geografik ma'lumotlar ham keng yoritilib, Iroqdan Xitoy markazigacha, Fors ko'rfazidan Kama daryosi havzasigacha bo'lgan hududlarning suv, kent, shahar, tog' va dovon nomlari o'zbekcha (qarluqcha) ko'rinishda keltiriladi. Bu turli hududlarda chig'atoy turkiy tilining tarqalganligini yana bir bor tasdiqlaydi, shuningdek Temuriylar imperiyasi geografik, etnik va madaniy murakkabliklarni o'z ichiga olganini ko'rsatadi[11]. Shu bilan bir qatorda, Temurning "uch yillik", "besh yillik" va "yetti yillik" yurishlaridagi maqsadlari ham aniq tasvirlanadi. Odatda rus va sovet tarixchilari uni faqat boylik orttirish va bosqinchilik urushlari orqali talqin qilgan bo'lsa-da, zamonaviy tadqiqotlar shuni ta'kidlaydiki, 1385 yilgacha Temur mamlakatlarni doimiy bosib olish niyatida bo'lmagan. Uning dastlabki yurishlari dushmanlaridan o'ch olish, hukmron hududlarga zulm qilayotgan hokimlarni jazolash, va musulmonlarga nisbatan shar'iy gazavotlar olib borish bilan bog'liq edi. To'xtamishxonning Tabrizga bostirib kelishi esa strategik rejalarni keskin o'zgartirib, Eronni zabt etish va Oltin

Global Academic Conference on Research and Innovation

Urda bilan bog'liqlik strategiyasini yuzaga keltirgan[11]. Bu strategiyalar Temuriylar davrini an'anaviy bosqinchilikdan farqli ravishda, strategik siyosiy maqsadlar va kompleks harbiy rejalashtirish bilan olib borilgan yurishlar sifatida tavsiflash imkonini beradi. Zamonaviy tadqiqotlar asosida Amir Temur harbiy san'ati va strategiyasining innovatsion va kompleks tabiatiga qaratilgan tahlillar mavjud.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Temur tuzuklari. Forschadan Alixon Sog'uniy va Habibullaxon Karamatov tarjimasini. Toshkent, G'.G'ulom, 1991. 67 bet
2. Temur tuzuklari. 55-bet.
3. Sharofiddin Ali Yazdiy –Zafarnoma||. T., –Sharq||, 1997. 381-bet.
4. Muhammad Ali ibn Darvesh Ali al-Buxoriy. Zafarnoma tarjimasini. Istanbul, Nuri Usmoniya kutubxonasi, 3268 raqam, 1757.
5. Temur tuzuklari. Forschadan Alixon Sog'uniy va Habibullaxon Karamatov tarjimasini. Toshkent, G'.G'ulom, 1991, 55–57-bet.
6. Ekman J. Turko-Oriental Studies. Budapest, 1964.
7. Temur tuzuklari. 67-bet
8. Polvanov, azim (2025) amir temur qo'shinida harbiy ta'minot va askar safarbarligining manbalarda yoritilishi. *ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари актуальные проблемы социально-гуманитарных наук actual problems of humanities and social sciences.*, 5 (5). pp. 16-21. issn 2181-1342
9. Ziyodullayev Zafar Husan o'g'li. (2024). AMIR TEMUR HARBIY YURISHLARI VA JANG SANATI . TADQIQOTLAR.UZ, 48(3), 115-120. <https://scientific-il.org/tad/article/view/790>
10. Encyclopaedia Britannica. "Timur | Biography, Conquests, Empire, & Facts". Temurning Tokhtamysh bilan urushi va yurishlar tarixi.
11. AMIR TEMUR'S MILITARY ART: STRUCTURE, TACTICS, AND MARTIAL SKILLS. (2025). Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations, 4(4), 641-644. <https://doi.org/10.55640/>